

REDE DEFINIDA POR SOFTWARE UTILIZANDO DOCKER COMPOSE

Igor Braga Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-9176-9063

Rafael Augusto da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3541-6367

Resumo - O trabalho apresentado consiste na utilização de uma rede definida por software através do Mininet, controlada pelo controlador Ryu, no qual são aliados ao Docker visando facilitar o conjunto do projeto com a utilização de contêineres. Além disso o trabalho visa mostrar o quão uma rede com esta metodologia pode ser escalável e funcional, pois, se trata de um ambiente que pode ser configurado de acordo com as necessidades e contexto do usuário. Os resultados mostram a conectividade, compatibilidade e possibilidades de informações e regras de fluxo que o projeto é capaz de se tornar.

Palavras-Chave- Docker Compose. Rede. Contêiner. Mininet. Ryu.

SOFTWARE DEFINED NETWORKING USING DOCKER COMPOSE

Abstract - The presented work consists of using a software-defined network through Mininet, controlled by the Ryu controller, combined with Docker to facilitate the project setup by utilizing containers. Additionally, the aim of the project is to demonstrate how scalable and functional a network using this methodology can be, as it provides an environment that can be configured according to the user's needs and context. The results showcase the connectivity, compatibility, and the potential for information and flow rules that the project can achieve.

Keywords - Docker Compose. Network. Container. Mininet. Ryu.

I. INTRODUÇÃO

As Redes Definidas por Software (SDN) têm emergido como uma solução inovadora para o gerenciamento e a operação de redes, promovendo maior flexibilidade, escalabilidade e controle sobre a infraestrutura de rede. Ao dividir o plano de controle do plano de dados, essa arquitetura permite que administradores de rede configurem e otimizem suas redes de forma dinâmica, utilizando controladores centrais e protocolos de comunicação como o OpenFlow [1].

Essa abordagem diverge com as redes tradicionais, nas quais a lógica de controle está embutida diretamente nos dis-

positivos de rede. Paralelamente, o uso de contêineres e tecnologias de virtualização leve, como o Docker, tem ganhado popularidade em cenários de infraestrutura e desenvolvimento de software devido à sua eficiência, portabilidade e facilidade de gerenciamento [2].

A virtualização de redes, por sua vez, é uma tecnologia que possibilita a criação de múltiplas redes virtuais sobre uma infraestrutura física compartilhada. Combinada com as SDN, a virtualização de redes oferece ainda mais flexibilidade e escalabilidade, permitindo a criação de redes sob demanda e a segmentação de tráfego de forma eficiente. No entanto, a implementação de ambientes virtualizados de rede envolve diversos desafios, como a configuração e o gerenciamento de controladores SDN, a definição de políticas de roteamento e a garantia da qualidade de serviço [1].

A combinação da tecnologia de contêineres aliados a outros softwares pode proporcionar um ambiente poderoso para a emulação, teste e desenvolvimento, inclusive de redes complexas, sem a necessidade de hardware especializado [3].

Este trabalho explora a integração do Mininet, um emulador de redes amplamente utilizado para simulação de topologias de redes, com o controlador Ryu, uma plataforma modular para o desenvolvimento de aplicativos SDN. Ambos os softwares são executados em contêineres Docker, orquestrados por meio do Docker-Compose, criando um ambiente isolado leve e replicável para experimentação com redes definidas por software.

A implementação realizada permitiu uma análise detalhada das funcionalidades e desafios envolvidos na configuração e gerenciamento de redes virtuais, utilizando diversas ferramentas de rede e de virtualização.

II. REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE

A. Mininet

O Mininet é um emulador de redes definidas por software, com plataforma baseada em Linux. Utiliza a tecnologia de virtualização do *kernel* do Linux para criar *hosts* virtuais, *switches* e controladores SDN [4].

Tudo isso pode ser feito em um único computador físico. Além disso, o software é capaz de emular essa rede, permitindo depuração e modelagem conforme necessário para atender aos requisitos do usuário.

A plataforma oficial do Mininet pode ser extraída através de um repositório no GitHub ¹. Ao obter os arquivos, o software é clonado para uma pasta na raiz do sistema operacional do usuário.

Ao iniciar o Mininet, é criada uma rede virtual com os componentes especificados em sua topologia. Isso é feito usando *namespaces* do Linux, que isolam os processos e recursos, proporcionando um ambiente simulado que se comporta como uma rede real [4].

B. OpenFlow

Desenvolvido pela Universidade de Stanford e pela *Open Networking Foundation*, o protocolo OpenFlow tem a função de fazer a comunicação entre o plano de controle e o plano de dados. Ele é capaz de gerenciar o comportamento dos dispositivos de encaminhamento de forma programável [5].

Em seu ambiente, é possível definir regras de encaminhamento, de pacotes, executar monitoramento do fluxo e a criação de políticas na rede local. Com a programação do protocolo no dispositivo controlador, é definida uma interface de programação entre ele e os dispositivos de encaminhamento [6].

Todo e qualquer dispositivo de encaminhamento compatível com o OpenFlow é capaz de seguir a lógica programada pelo controlador SDN.

C. Ryu

Para gerenciar uma SDN, é fundamental ter um controlador que se comunica com os dispositivos de encaminhamento por meio de um protocolo específico. Neste trabalho, utiliza-se o protocolo OpenFlow, que é amplamente adotado em ambientes como este.

Para este trabalho o Ryu será o controlador. O Ryu é uma ferramenta de gerenciamento de redes de código aberto, distribuída sob a licença Apache License 2.0, que oferece uma ampla gama de funcionalidades para administração de redes [7].

Essa poderosa plataforma permite gerenciar fluxos de rede, monitorar o tráfego de dados que circula pela rede, criar regras de segurança e implementar filtragem de pacotes, entre outras capacidades. Com essas funcionalidades, o Ryu possibilita a construção de um ambiente de rede personalizado, adaptável a diferentes necessidades e cenários [7].

O Ryu oferece uma interface de programação em Python, o que facilita a criação de aplicações customizadas e a integração com outras soluções. Sua modularidade permite que desenvolvedores escolham componentes específicos para suas implementações, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil e eficiente [8].

D. Docker

Docker é uma plataforma que permite desenvolver, enviar e executar aplicativos em contêineres. Contêineres são unidades leves e portáteis que empacotam o código do aplicativo e suas

dependências, garantindo que ele funcione em qualquer ambiente que suporte Docker. Os recorrentes relatos dos problemas de funcionamento apenas em algumas máquinas de certos usuários é eliminado, pois o ambiente de execução é consistente em todos os lugares [2].

Docker Compose

Docker Compose é uma ferramenta que permite definir e gerenciar aplicativos multicontêineres, ou seja é possível combinar dois ou mais contêineres. Com isso, o usuário pode descrever a configuração do seu aplicativo em um arquivo YAML (usualmente chamado `docker-compose.yml`), onde pode-se especificar os contêineres necessários, suas redes e volumes [2].

III. TRABALHOS RELACIONADOS

Em um trabalho desenvolvido por Xian Guo, foi proposto uma arquitetura de *Zero Trust* implantado em redes definidas por softwar aliado a *machine learning*. O aprendizado de máquina foi baseado na constituição de confiança zero, visando proteger os recursos e conexões da rede. O algoritmo efetua uma análise do comportamento dos usuários a todo momento e é capaz de reprimir o acesso de usuários invasores [9].

O autor modificou a distribuição do *Mininet* e simulou uma plataforma chamada de *MiniZTA*. Os resultados do trabalho provam que o rendimento do recurso é de 80,5% quando o cenário da rede é de ataques. Os números de detecção de tráfego fora do padrão vai a 99,56% de rendimento [9].

Pensando em uma solução para o mercado de digitalização dos sistemas industriais e uma grande demanda de tecnologias em nuvem, o autor Claudio Zanasi desenvolveu uma maneira de gestão segura destas estruturas. Sua implementação sugere uma arquitetura de segurança para sistemas IIoT [10].

O projeto mostra a efetivação e os resultados da SDN *peer-to-peer* em conjunto com o processo assíncrono de distribuições de políticas. As falhas particulares resultam em operações descentralizadas, o que gera uma administração flexível da topologia e das regras para um ambiente seguro [10].

Segundo Francis A. Ruambo, existem deficiências de segurança em ambientes de SDN que projeta uma demanda de procedimentos de segurança adicionais. Para isso, o autor propôs um modelo de ataque e analisou o desempenho da solução sugerida. O trabalho ressalta implementações de confiança zero em SDN/NFV visando melhorar a segurança de dispositivos *endpoint* [11].

Pensando nos trabalhos relacionados ao tema, a criação de redes definidas por software (SDN) em Docker Compose, utilizando o Mininet e o Ryu, foi inspirada pela necessidade de criar ambientes de rede flexíveis e de fácil gestão. O uso do Mininet permite a simulação de topologias SDN de forma simplificada, enquanto o Ryu, como controlador SDN, possibilita o gerenciamento eficiente do tráfego de rede.

Ao colocar essas ferramentas em contêineres, é possível automatizar a criação e o gerenciamento das redes, garantindo maior portabilidade e escalabilidade. Essa abordagem facilita

¹<https://github.com/mininet/mininet>

a experimentação e o teste de diferentes configurações de rede, sem a necessidade de infraestrutura física complexa.

IV. METODOLOGIA

Nesta seção são apresentados os principais passos para a implementação do ambiente virtualizado de rede, simulando uma infraestrutura SDN.

A. Instalação e configuração do Docker Compose

Em um ambiente Linux (Ubuntu 22.04), para dar início ao projeto, foi feita a instalação do Docker e do Docker Compose no sistema para que fosse possível ser importados os contêineres do Mininet e Ryu. Para isso, com o terminal do sistema operacional, foi redigido o comando

Listing 1: Instalação do docker e Docker Compose

```
sudo apt install docker.io
sudo apt install docker-compose
```

Para criar um diretório do projeto foi efetuado

Listing 2: Criação e abertura do diretório

```
mkdir sdn_project
cd sdn_project
```

Criado o diretório, o próximo passo foi criar o arquivo docker-compose.yml que visa definir variáveis dos contêineres, incluindo imagens dos códigos fonte, configurações de rede e de inicialização dos contêineres. Dentro do diretório, foi criado

Listing 3: Configuração do docker-compose.yml

```
version: '3'
services:
  ryu:
    container_name: Ryu
    image: docker.io/latarc/ryu
    networks:
      - mynetwork
  mininet:
    container_name: Mininet
    image: docker.io/iwaseyusuke/mininet
    privileged: true
    networks:
      - mynetwork
networks:
  mynetwork:
    external: true
    name: igor_mynetwork
```

Neste arquivo criado, foi definido os serviços, Ryu e Mininet, que serão as duas ferramentas contidas no contêiner composto. A linha 'image' define a imagem que será utilizada extraída do repositório Docker na nuvem.

A rede "mynetwork" é definida como privada externa, declarada logo abaixo no código, ou seja, o sistema terá uma rede acessível inicialmente apenas para ele.

B. Configurando a atuação do Ryu

Com as configurações iniciais especificadas, é necessário definir como o Ryu atuará na rede. Para isso, seu comportamento é definido por um arquivo Python. Ações de como o controlador responderá a pacotes recebidos, como gerenciará a comutação de dados e como interagirá com os dispositivos de rede são configuráveis, entre outros infinitos fatores.

Listing 4: Configuração do Ryu

```
from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_0
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet, ipv4

class L2Switch(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_0.OFP_VERSION]

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(L2Switch, self).__init__(*args, **kwargs)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn,
                MAIN_DISPATCHER)
    def packet_in_handler(self, ev):
        msg = ev.msg
        dp = msg.datapath
        ofp = dp.ofproto
        ofp_parser = dp.ofproto_parser

        #Logando o evento de PacketIn
        self.logger.info("PacketIn recebido: %s",
                        msg)

        pkt = packet.Packet(msg.data)
        eth = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)

        #Verifica se o pacote do tipo IPv4
        if eth.ethertype == 0x0800: # IPv4
            ip_pkt = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
            src_ip = ip_pkt.src
            dst_ip = ip_pkt.dst
            in_port = msg.in_port

            #Logando informa es de origem,
            #destino e porta de entrada
            self.logger.info("Pacote recebido de %s
                            na porta %d, destino %s",
                            src_ip,
                            in_port,
                            dst_ip)

        actions = [ofp_parser.OFPActionOutput(ofp.
                                                OFPP_FLOOD)]

        data = None
        if msg.buffer_id == ofp.OFP_NO_BUFFER:
            data = msg.data

        out = ofp_parser.OFPPacketOut(
            datapath=dp, buffer_id=msg.buffer_id,
            in_port=msg.in_port,
            actions=actions, data=data)
        dp.send_msg(out)
```

Neste código, as principais configurações dizem que o controlador deve plotar o que estará na porta em que ele será definido. A porta padrão utilizada pelo Ryu para comunicação com switches OpenFlow é a 6633.

O evento PacketIn citado no código, no contexto de SDN,

é uma informação enviada do Mininet para o controlador Ryu. Essa mensagem é usada para informar ao controlador que um pacote foi recebido por um switch na rede Mininet e não é tratado pelo dispositivo. Por fim, o Ryu processa essa mensagem e decide o que fazer com o pacote, com base nas regras e políticas definidas no código.

V. TESTE DO PROJETO E RESULTADOS

Faz-se então, para o funcionamento do projeto, a inicialização contêiner que contém o Mininet e o Ryu além de efetuar alguns comandos para que eles comuniquem entre si de acordo com o especificado.

Para iniciar o contêiner e verificar se estão ativos, dentro do diretório onde o arquivo Docker Compose se encontra, foi redigido

Listing 5: Subindo o contêiner e os serviços

```
docker-compose up -d
docker-compose ps
```

Logo depois destes comandos, os serviços ficaram operantes. Assim, os contêineres estão prontos para abrir o terminal de interação. O resultado pode ser visto na Figura 1.

Figura 1: Comandos e resultados da inicialização do contêiner.

```
igor@igor:~$ sudo su
[sudo] senha para igor:
root@igor:/home/igor# docker-compose up -d
Creating igor_ryu_1 ... done
Creating igor_mininet_1 ... done
root@igor:/home/igor# docker-compose ps
-----
Name                                Command                                State    Ports
-----
igor_mininet_1                       /ENTRYPOINT.sh                       Exit 0   6633/tcp, 6640/tcp,
                                          6653/tcp
igor_ryu_1                             ryu-manager --default-log-            Up
                                          ...
root@igor:/home/igor#
```

Após isso, foi feita a inicialização do Ryu em um terminal diferente para que ocorra a escuta da porta especificada, que no caso deste trabalho foi a porta 6633. Também foi declarado o arquivo Python (script) que o controlador deverá seguir para tomar suas decisões.

Listing 6: Subindo o contêiner e os serviços

```
ryu-manager --ofp-tcp-listen-port 6633 l2.py
```

O resultado exibido está contido na Figura 2, que mostra logs sobre a abertura do arquivo e os próximas ações que serão tomadas.

Figura 2: Inicialização do Ryu com script e porta.

```
igor@igor:~$ sudo su
[sudo] senha para igor:
root@igor:/home/igor# ryu-manager --ofp-tcp-listen-port 6633 l2.py
2 RLock(s) were not greened, to fix this error make sure you run eventlet.monkey_patch() before importing any other modules.
loading app l2.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app l2.py of L2Switch
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
```

Por fim, basta que seja iniciada uma topologia do Mininet em outro terminal para que a rede definida por software esteja ativa. O emulador oferece alguns arquivos de simples topologias de exemplo e para este projeto foi utilizada uma delas. Para iniciar a topologia, foi escrito

Listing 7: Subindo o contêiner e os serviços

```
mn --topo=single,3 --controller=remote,ip=127.0.0.1
--switch=ovsk
```

Isso indica que foi carregada uma topologia simples de 1 switch e 3 hosts e que a rede será controlada por um dispositivo remoto com seu respectivo IP e protocolo de comunicação. Essa topologia pode ser vista pelo Miniedit na Figura 3.

Figura 3: Topologia representada pelo Miniedit.

O terminal exibiu as as informações contidas na Figura 4, onde é possível visualizar a criação dos hosts, do switch e a conexão com o controlador.

Figura 4: Adicionando e iniciando topologia em conjunto com o Ryu.

```
root@igor:/home/igor# mn --topo=single,3 --controller=remote,ip=127.0.0.1 --switch=ovsk
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6653
Connecting to remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet>
```

Para testes, foi utilizado o comando de ping do Mininet para que haja um ping de todos os host entre si.

Listing 8: Subindo o contêiner e os serviços

```
pingall
```

Em resposta, a janela de comando do controlador gerou os pacotes que foram enviados pelo comando de ping com informações de origem, destino, porta, carga útil do pacote, tamanho e outras informações solicitadas no código conforme a Figura 5.

Figura 5: Resultado do comando "pingall" no terminal do Ryu.

```
root@igor:/home/igor# ryu-manager --ofp-tcp-listen-port 6633 l2.py
loading app l2.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app l2.py of L2Switch
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
PacketIn recebido: version=0x1,msg_type=0xa,msg_len=0x74,xid=0x0,OFPPacketIn(buffer_id=42
94967295,data=b'\xfa\x13Wj\x18\xe46\xa9I\x07\xf5\xf0\x08\x00E\x00\x00T|\xec0\x00\x01\xa9
\xba\n\x00\x00\x01\n\x00\x00\x02\x08\x00|\xbd|\xb3\x00\x01\x11V|rg\x00\x00\x00\x087|
fe\x06\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f
|#5%&\'()*+,-./01234567',in_port=1,reason=0,total_len=98)
Pacote recebido de 10.0.0.1 na porta 1, destino 10.0.0.2
PacketIn recebido: version=0x1,msg_type=0xa,msg_len=0x74,xid=0x0,OFPPacketIn(buffer_id=42
94967295,data=b'\xa9I\x07\xf5\xf0\xfa\x13Wj\x18\xe46\x08\x00E\x00\x00T|\xab\x1a\x00\x00\x00
01\xbb\x8c\n\x00\x00\x02\n\x00\x00\x01\x00\x007|\xbd|\xb3\x00\x01\x11V|rg\x00\x00\x00
\x087|f\x06\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e
\x1f|#5%&\'()*+,-./01234567',in_port=2,reason=0,total_len=98)
Pacote recebido de 10.0.0.2 na porta 2, destino 10.0.0.1
PacketIn recebido: version=0x1,msg_type=0xa,msg_len=0x74,xid=0x0,OFPPacketIn(buffer_id=42
94967295,data=b'\xda1\x01\x06\x081\x066|\xa9I\x07\xf5\xf0\x08\x00E\x00\x00T|\xa00\x00\x01
xf5\x05\n\x00\x00\x01\n\x00\x00\x02\x08\x00|\xb6|\xb0\x00\x01\x11V|rg\x00\x00\x00\x08e|\x0
f\x07\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f
|#5%&\'()*+,-./01234567',in_port=1,reason=0,total_len=98)
```

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma implementação de ambiente virtualizado de rede, afim de explorar de forma teórica e prática o recente paradigma de redes definidas por software. A implementação realizada permitiu uma análise detalhada das funcionalidades e desafios envolvidos na configuração e gerenciamento de redes virtuais, corroborando com a literatura existente. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade e a flexibilidade das SDN em cenários como a criação de redes sob demanda, possibilitando o avanço nos estudos em direção à segmentação de tráfego e a implementação de políticas de segurança de forma dinâmica.

A implementação do Mininet e do Ryu em contêineres utilizando Docker Compose mostrou-se eficaz para a criação e gerenciamento de redes definidas por software (SDN). A configuração permitiu a comunicação entre *hosts*, confirmada pelo sucesso dos *pings* entre eles, o que valida a funcionalidade da rede simulada. Além disso, os *logs* gerados pelo Ryu forneceram informações detalhadas sobre o tráfego, incluindo tamanho dos pacotes, portas, endereços IP e outras métricas relevantes, demonstrando a capacidade de monitoramento e controle da rede. Essa abordagem com Docker Compose mostrou-se uma solução prática e escalável para experimentação e desenvolvimento em SDN, permitindo uma gestão mais ágil e a facilidade de replicação de ambientes de rede em diferentes contextos.

REFERÊNCIAS

- [1] Nadeau, Thomas D and Gray, Ken, “SDN: Software Defined Networks: An authoritative review of network programmability technologies”, *O’Reilly Media, Inc.*, 2013.
- [2] Jangla, Kinnary and Jangla, Kinnary, “Docker compose”, *Accelerating Development Velocity Using Docker: Docker Across Microservices*, vol. 27, no. 5, pp. 77–98, 2018.
- [3] He, Qinlu and Zhang, Fan and Bian, Genqing and Zhang, Weiqi and Li, Zhen and Duan, Dongli, “Real-time network virtualization based on SDN and Docker container”, *Cluster Computing*, vol. 26, no. 3, pp. 2069–2083, 2023.
- [4] Gupta, Neelam and Maashi, Mashael S and Tanwar, Sarvesh and Badotra, Sumit and Aljebreen, Mohammed and Bharany, Salil, “A comparative study of software defined networking controllers using mininet”, *Electronics*, vol. 11, no. 17, pp. 2715, 2022.
- [5] Hasan, Sajjad H, “Optimizing Software-Defined Networks with Fuzzy Logic-Based Enhancement of Openflow Protocol”, *EDP Sciences*, vol. 97, pp. 00105, 2024.
- [6] Wazirali, Raniyah and Ahmad, Rami and Alhiyari, Suheib, “SDN-openflow topology discovery: an overview of performance issues”, *Applied Sciences*, vol. 11, no. 15, pp. 6999, 2021.
- [7] Bhardwaj, Shanu and Panda, Surya Narayan, “Performance evaluation using RYU SDN controller in software-defined networking environment”, *Wireless Personal Communications*, vol. 122, no. 1, pp. 701–723, 2022.
- [8] Chandroth, Jisi and Roh, Byeong-Hee and Ali, Jehad, “Performance analysis of python based SDN controllers over real internet topology”, *IEEE*, vol. 97, pp. 283–288, 2022.
- [9] Guo, Xian and Xian, Hongbo and Feng, Tao and Jiang, Yongbo and Zhang, Di and Fang, Junli, “An intelligent zero trust secure framework for software defined networking”, *PeerJ Inc.*, vol. 9, pp. e1674, 2023.
- [10] Zanasi, Claudio and Russo, Silvio and Colajanni, Michele, “Flexible zero trust architecture for the cybersecurity of industrial IoT infrastructures”, *Elsevier*, 2024.
- [11] Ruambo, Francis A and Zou, Deqing and Yuan, Bin and others, “Securing Sdn/Nfv-Enabled Campus Networks with Software-Defined Perimeter-Based Zero-Trust Architecture”, *Bin, Securing Sdn/Nfv-Enabled Campus Networks with Software-Defined Perimeter-Based Zero-Trust Architecture*, 2023.

DADOS BIOGRÁFICOS

Igor Braga, nascido em 29/08/2000 em Três Marias-MG, é graduando em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações pela Universidade Federal de Uberlândia e graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade do Norte do Paraná. Atualmente é Analista de Segurança Júnior pela AllTech Soluções em Tecnologia. Suas áreas de interesse são: Redes, Segurança de redes, Programação, Firewalls e Virtualização de ambientes.